

Андрєва Анна Петрівна

Студентка 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта»

Київського університету імені Бориса Грінченка

Київ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КВЕСТІВ

Підготовка дітей до життя і особливо до подальшого навчання в школі – одне з найважливіших завдань сучасного дошкільного закладу, що обумовлено Базовим компонентом дошкільної освіти. Актуальним стає пошук нових шляхів, розробка методів і прийомів, на перший план виходить орієнтування на потреби та інтереси дитини. Це сприяє пошуку і застосуванню інноваційних технологій в роботі, адже сьгоднішні діти вимагають як енциклопедичної інформації про той чи інший об'єкт, так і вражень, які вони можуть здобути через взаємодію з іншими учасниками, відчуття себе частиною дійства. Саме такою формою роботи в сучасних закладах освіти є проведення квестів.

Проектні технології у навчальному процесі досліджували такі зарубіжні автори як Д. Дьюї, У. Кілпатрик, Е. Коллінгс. Їх прихильниками були С. Шацький, Г. Ващенко, В. Шульгін, М. Крупеніна, Б. Ігнат'єв. Серед сучасних науковців проектним технологіям приділяють увагу Л. Козак, О. Пометун, О. Пехота, В. Симоненко та ін. Використання квесту як проектного методу дозволяє реалізувати особистісно-діяльнісний (В. Давидов, Ш. Амонашвілі) і особистісно-орієнтований підходи до освіти особистості (І. Якиманська, І. Бех, С. Подмазін та інші). Спочатку термін «квест» використовували в назві комп'ютерних ігор, розроблених компанією Sierra On-Line: King's Quest, Space Quest, Police Quest. Пізніше квестом почали називати активні екстремальні та інтелектуальні ігри. У 90-х роках минулого століття в більшості країн світу грали у квести-головоломки.

Метод проектів є одним з ефективних методів формування екологічної культури та закріплення правил безпечної поведінки

в соціальному та природному середовищах. Інтерактивні методи роботи також є способом налагодження взаємодії між учасниками, що сприяє активному включенню у процес, емоційному підкріпленню, що є важливим фактором сприймання інформації.

У 2026 році на Всесвітньому економічному форумі у Давосі були встановлені критерії, які будуть важливі для успішного фахівця у майбутньому: комплексне вирішення проблем, критичність мислення, креативність, управління людьми, координація дій з іншими, емоційний інтелект, формування суджень та прийняття рішень, сервіс-орієнтація, взаємодія, ведення переговорів, когнітивна гнучкість [1]. Саме такі якості можна сформувати у дітей під час проведення квестів. В даний час квест є популярною ігровою формою серед дітей і учнівської молоді. Він цікавить дітей, які прагнуть справжніх пригод. Квести мають творчий потенціал, їх можна створювати на основі казок, оповідань, творів художньої літератури, історичного, героїчного, пригодницького минулого чи футуристичного бачення, на базі комп'ютерної гри або вони можуть бути класичними, тобто з використанням карт, листів і ключів.

Мета квестів – «розшифрування» чи розгадка певних місць на окремій території (ділянка закладу дошкільної освіти, спортивна та музична зала, екологічна стежина, музей, вулиця, місто, подвір'я), де діти мають виконати певні дії та отримати підказку до виконання наступного завдання. У даному місці гравці знаходять іншу підказку, відтак квест можна використовувати як засіб формування патріотичних почуттів та інших позитивних рис характеру, екологічної культури та засвоєння правил безпечної поведінки. Отже, квест – це відгадування непростих і несподіваних загадок (завдань), які стосуються різних сторін життя та побуту українського народу, його духовних і матеріальних цінностей, закріплення правил природодоцільної поведінки. Гра передбачає швидке і якісне виконання певних завдань і досягнення кінцевої цілі, у результаті чого команда отримує приз. Квести належать до інтерактивних розвивальних ігор, є надзвичайно цікавими для дітей дошкільного віку, оскільки активізують їхні знання, вміння і навички.

При підготовці квесту існують такі етапи:

Аналітичний. Педагог орієнтується на потреби та можливості дітей своєї групи, оцінює свої можливості та ресурси, визначає масштаби і термін впровадження квесту.

Формування квесту. Визначення загальної концепції квесту, мети і завдань, стратегії.

Мета має бути чіткою, конкретною і зрозумілою для дітей – конкретні досягнення наприкінці проведення кожного етапу квесту, його загальний результат.

Завдання – шлях досягнення мети, весь спектр робіт при підготовці квесту. Ефективним буде створення певної ієрархії проміжних завдань.

Стратегія – яким шляхом буде досягнута мета. За допомогою стратегії проведення квесту розбивається на проміжні часові етапи, наприклад: початковий, діяльнісний, кінцевий. Важливим аспектом є проміжний і фінальний самоконтроль.

Визначення критеріїв успіху – визначення термінів виконання проміжних етапів підготовки квесту, дати проведення квесту, кількість учасників.

Учасники спільно вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні рішення і підказки. Після завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Переможцем стає команда, яка швидко і правильно виконає всі завдання. В дошкільному закладі можна проводити квести фронтально, з усіма дітьми групи.

Важливість квестів полягає у поєднанні самостійного пошуку інформації з прийомом руху – суттю екскурсії, однією з визначальних її рис.

Отже, квест – це пригодницька гра, що вимагає від учасників розв'язання інтелектуальних завдань та передбачає активність кожного гравця. Таким чином квест дає можливість ефективно поєднувати ігрову і навчальну діяльність дітей.

Квест за казкою В. Біанкі «Пригоди Мурашки»

«Доможемо Муравлику дістатися додому»

(для дітей старшої групи)

Мета: Узагальнити знання дітей прожиття комах; виховувати екологічну культуру; вчити діяти в надзвичайних ситуаціях; продовжувати формувати елементарні математичні уміння; розвивати кмітливість, пам'ять, творчу уяву та логічне мислення; вдосконалювати навички спілкування, сприяти згуртуванню дітей

та дати можливість відчувати успішність від спільного творчого процесу. Виховувати любов до казок.

Матеріали: екологічна стежина, іграшковий мурашка, пазли, колонка, нагороди для дітей, наголівники – комахи.

Хід квесту

Вихователь виводить дітей на екологічну стежину, закріплює правила поведінки в природі.

Ігровий момент. З'являється Мураха. Він засмучений і не знає що робити.

Бесіда з дітьми «Що потрібно робити коли загубився?».

– От і Мураха загубився і просить у нас допомоги. Головне в такій ситуації не плакати, а звернутися про допомогу до дорослих які викликають довіру. Треба чітко назвати своє ім'я та прізвище, адресу за якою проживаєш та імена батьків.

Станція № 1. Щоб її пройти кожна дитина повинна назвати своє ім'я, прізвище, адресу та імена батьків.

Першим проходить Мураха, а за ним діти.

Станція № 2. Мурашина лікарня.

Наш Мураха впав і забився, у нього болять ніжки. На галявині ростуть лікарські рослини, допоможемо Мурасі знайти рослину, яка допомагає при забох.

Діти відшукують подорожник, а для заспокоєння вихователь всім пропонує чай з мелісою.

Станція № 3. Зустріч з Землеміром і Павуком. Вони пропонують скласти пазли комах для проходження станції.

Станція № 4. Зустріч з Коником. Коник пропонує відгадати загадки про комах.

Серед літа біля липки
Виграють сопілки, скрипки.
Це не скрипки, не сопілки,
То медок збирають ...
(Бджілки)

Вертолїт такий маленький
Сїв на квітку золотеньку.
Усміхнулася кульбабка: —
Завітала в гості...
(Бабка)

Хоч не олень – роги має,
І не птиця, а лігає.
Чорний-чорний, а не крук,
Це малий, моторний ...
(Жук)

По травичці він стрибає
І сюркоче, і співає,
Заливається, як дзвоник,
Називають його ...
(Коник)

Прилетіла цокотуха,
Щось торочить понад вухом.
Всім набридла байка ця
Без початку і кінця.
(Муха)

Навесні барвиста квітка
На галявині розквітла.
Лиш поглянути хотіли,
Враз знялась і полетіла.
(Метелик)

Станція № 5. Танець з Жуками – флешмоб.

– Ось нарешті і будинок Муравлика за адресою вул. Ялинова буд. 1., а ось і його родина. Вони зраділи Мурашу і вдячні Вам за допомогу та пригощають Вас печивом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. 10 ключевых навыков до 2020-го [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eduget.com/news/10_klyuchevykh_navykov_do_2020-go-909
2. Беленька Г.В. Казки про природу. Чарівний промінь. Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : навч. посіб. – К. : Слово, 2009. – 472 с.